

HUQUQIY DEMOKRATIK DAVLAT QURISHDA INSON OMILINING O'RNI

Ismetov Axmet Jalgasovich

Yuridika fakulteti tyutori, Qoraqalpoq Davlat Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8072927>

Qayt etish joizki, dunyodagi 200 dan ortiq davlatlarning barchasi huquqiy demokratik davlat qurush uchun harakat qilib davlatchilik tuzilmalarini rang- barng uslubda islohat qilishmoqda. Huquqiy davlat qurish uchun o'sha davlatga ko'proq huquqshunoslar kerak faqat huquqshunos bo'lsa bas degani emas yurtini, vatanini sevadigan, jon kuydiradigan, o'z manfaatlaridan davlat xalq manfaatlarini ustun qo'yadigan kadrlar kerak. Bugungi kunda ham yurtimizda, yani O'zbekistonimizda ham huquqiy demokratik davlat qurish yo'lida muhtaram prezidentimiz katta islohotlarni boshladi, yurtimizda katta o'zgarishlar bo'ldi va hozirda ham davom etmoqda. Bu islohotlarning ichida eng e'tborlisi bu so'z erkinligi edi. Bu islohotlar boshlangandan buyon davlat va xalq o'rtasidagi erkin muloqot yo'lga qo'yildi. Men ham shularni e'tborga olgan holda o'z fikr va mulohozalarimi aytib o'tmoqchiman, yani inson tug'ilarkan ulg'ayadi u qanday muhitda o'ssa shu muhit bergan tarbiya asosida ulg'ayadi va umri davomida shu asnoda yashaydi va yaxshi muhitda o'sgan bo'lsa umri davomida yaxshi ishlar qilib yashaydi. Agar yomon muhitda o'sgan bo'lsa unda u insonni katta ehtimol bilan yomon ishlar qilishi mumkin. Dunyoda yashab turgan tirik jon borki barcha xato qiladi va bazi xato qilgan insonlar qilgan xatosini tushinib xulosa chiqarib tog'ri yo'lga tushadi va yaxshi insonlar qatoriga qo'shiladi bazi insonlar borki ular shunday xatolar qiladiki u xatolar bazida jinoyatga aylanib ketadi va u qilgan ishi uchun qonun oldida javob barishilari shart bo'ladi. Kimlar uchun bu oddiy holat dir bazi insonlar bunday holatlarga e'tbor berishga ham arzimaydi deb qarashadi lekin yurtimizda yashayotgan har bir shaxs yani O'zbekiston Respublikasi fuqarosi yurtimizda bo'layotgan har bir voqeaga dahldorlik tuyg'usi bilan yashashi kerak, yani bunday insonlarni qayta tarbiylash va to'g'ri yo'lga tushishi uchun har bir fuqaromiz mas'uldirlar. Gapimni bunday boshlashimga sabab bu maqolqamda jazoni ijro etish joylari haqida o'z taklifimmi bildirmoqchiman yani qamoqxonlardagi mahbuslarning tog'ri yo'lga o'tishlari uchun kimdir 5 yil kimdir 10 yil kimdir esa umrbot qamaladi bu insonlar hayotining katta qismi qamoqxonlarda o'tib ketadi va ko'pchiligi shu muhitga moslashib qoladi va jazosini o'tab chiqqannan keyin ham tashqi dunyoga moslasha olmay yuradi va o'z o'rnini topishga qiynaladi va eski muhitni sog'inadi va yana jinoyat qilib yana qamalib ketishi mumkin, yani u chiqan paytda boshqa insonlarga haqiqatdan tuzalib qilgan xatosini tushunib yetganini bildirib chiqishi kerak shuning uchun qamoqxonalarda kutubxonalarni ko'paytirishimiz kerak deb o'ylayman, yani kutubxonalarda huquqqa, adabiyotga va tarixga taaluqli bo'lgan kitoblarni ko'paytirishimiz kerak. Endi shu joyda savol tug'iladi ;nimaga aynan huquq, tarix, adabiyot kabi fanlarni sanab o'tdim. Chunki bu fanlar inson ongi va psixologiyasiga ijobiy tasir etadi. Huquq fanini o'qigan mahbus qonunni biladi va qilayotgan ishini qonuniy yani ertaga xato qilsa qonun oldida jazo borligini biladi va ongli ravishda qonunni buzmaslikga harakat qiladi. Tarix kitoblarini o'qigan inson Vataniga bo'lgan sevgisi muhabbati kuchayadi o'z tarixni bilib bunday ishlar bizning xalqqa yarashmaslikini tushunadi nimaga deganda o'zbek davlatchiligi dunyo sahnasida o'z o'rniga ega . Adabiyotni o'qigan inson ma'rifatli, muloyim oq ko'ngil inson bo'ladi uning yuragida mehr- oqibat tuyg'ulari kuchayadi yani u insonning ko'nglidan yomon tuyg'ular chiqib ketadi yani adabiyot ko'ngilini tozalaydi. Shu zayilda ishlar olib borilsa u o'z xatosini tushunib yetadi va ertaga u yomon

yo'ldan yurmaydigan bo'ladi. Lekin bir tarafi borki bu insonlarni qanday o'qtish mumkin degan joyi bor bunga ham yechim bor yani huquq, tarix, adbiyot kitoblaridan har yil test olinsa masalan 3 ta fanda test bolsa 100 ta savol berilsa undan 95 tasini tog'ri yechsa 1 yillik muddadi olinib tashlansa shunda u insonlarda o'qishga bo'gan harakati boshlanadi agar ularning ichida yaxshi xulqli va kitoblarni o'qib olingan imtihondan yaxshi natijalar ko'rsatsa ularni oliy ta'lim muassasalariga topshirishiga ruhsat beriladigan bo'lsa va u o'qishga yetarli bal to'plab o'qishga qabul qilinsa shartli ravishda ozod etish kerak deb o'ylayman ana shunda u insonlar o'qishni foydasi borligini tushunishadi va gapimni boshida aytganimdek inson qanday muhitda yursa shu muhit uni tarbiyalaydi yani u insonlarni ta'lim tizimi o'z o'zidan tarbiyalab qo'yadi va atrofidagi insonlar uni qilgan ishini ko'rib haqiqatdan to'g'ri yo'lga qaytganini bilishadi va qamoqxonaga tushgan har bir mahbus to'g'ri yo'lga o'tishi uchun yana bir imkon beriladi va u imkonan foydalansa ertaga bu joydan chiqib ketganda ham endi nima qilaman degan savolni o'ziga bermaydi va har bir qamalgan mahbus bu davlat budjetiga yuk bo'ladi agar jinoyatchilikka qarshi birgalikda kurashib buni yengsak qamoqxonalaridagi mahbusalarga ajratilayotgan pullar kimga ish haqqi bo'lib beriladi kimning ish haqqi ko'payadi va davlatimiz iqtisodiga yo'naltiriladi yurtimiz rivoji uchun ishlatiladi. Shunda har birimiz jinoyatchilikka qarshi birgalikda kurashsak va jinoyatchilikni oldini olsak yurtimiz bundanda rivojlanadi.

References:

1. Dadasheva, A. A. (2022). PUBLIC OPINION AND GOVERNMENT EVALUATION IN NEW UZBEKISTAN. The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research, 4(01), 16-19.
2. "O'zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti" M. Qirg'izboev: Toshkent "Navro'z" nashriyoti, 2014.
3. Ibrohimov, F.A., Fayziyev, I.S. (2021). Shaxs ma'naviy-ruhiy begonalashuvining shakllari. Scientific progress.